

JAMIYATDA XOTIN-QIZLARNING BANDLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI

Yusupova Nigora Alimjanovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11281821>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan ustuvor vazifalar, xususan, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida muhim islohotlar va ularning ahamiyati yoritib beriladi.

Аннотация. В данной статье определены приоритетные задачи, определенные в принятых в нашей стране нормативно-правовых документах относительно поддержки семьи и женщин, в частности защиты прав и законных интересов женщин, повышение их экономической, социальной и политической активности, здоровья, уход, профессиональная подготовка и важные реформы и их важность с точки зрения обеспечения занятости, широкого вовлечения в предпринимательство, социальной поддержки нуждающихся женщин и обеспечения гендерного равенства.

Annotation. This article identifies the priorities defined in the legal and regulatory instruments adopted in our country regarding support for the family and women, in particular protection of women's rights and legitimate interests, enhancement of their economic, social and political participation, health care, vocational training and important reforms and their importance in terms of employment, broad involvement in entrepreneurship, social support for women in need and ensuring gender equality

Kalit so'zlar: inson kapitali, inson huquqlari, gender, tenglik, huquqiy madaniyat, huquq va imkoniyatlar.

Ключевые слова: человеческий капитал, права человека, гендер, равенство, правовая культура, права и возможности.

Keywords: human capital, human rights, gender, equality, legal culture, rights and opportunities.

Yer yuzi aholisining 53 foizini, mamlakatimiz aholisining esa qariyb 50 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Har ikkala ko'rsatkichda ham xotin-qizlar va erkaklar son jihatdan tenglikka yaqin. Biroq jamiyat hayotida ular qanchalik teng haq-huquq, imkoniyat va majburiyatlarga ega? XX asrning oxirlariga kelib, jamiyat taraqqiyotida jinslar tengligining muhimligi haqidagi g'oyalar inkor etib bo'lmaydigan qoidaga aylandi. Bu qator tadqiqotlar bilan isbotlab berildi va davlatlar jamiyatning barcha jabhalarida jinslar tengligiga keng e'tibor qarata boshladi. Xususan, qabul qilinayotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham gender tengligi ta'minlanishi shart qilib qo'yish boshlandi. Shu bilan birga, AQSh, Yaponiya va G'arbiy Yevropadagi boshqa rivojlangan mamlakatlar misolida hozirgi davrda zamonaviy iqtisod va jamiyatni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy ishlab chiqarish va ijtimoiy faktori hisoblangan inson kapitali indeksida gender tenglik ko'rsatkichlari qanday, degan muhim masala yuzaga chiqadi.

Darhaqiqat, inson kapitali tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilm-fan sohasida keng qo'llanila boshladi. Inson kapitali fan va texnika taraqqiy etgan zamonaviy

dunyoda eng qimmatga aylangan resurs hisoblanadi. Ammo ushbu tadqiqot yo‘nalishi murakkabligi sababli juda ko‘p o‘rganilmagan masalalarga ega bo‘lib, inson kapitalini barcha ko‘rinishlarini baholash va uni o‘lchashning uslubiy qiyinchiliklari mavjud. Xususan, gender tenglik masalasi. Sababi, inson kapitali fenomeni kabi gender tenglik ham global modernizatsiya jarayonlari mahsuli hisoblanadi.

Mart oyining birinchi haftasida birgina oila va xotin-qizlar masalalariga doir 2 ta Prezident farmoni va 1 ta Prezident qarori qabul qilindi. Mazkur farmon va qarorlarda oila institutini yanada mustahkamlash va xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari belgilab berilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-81-son Farmonida oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha davlat siyosatining 7 ta ustuvor yo‘nalishi, shuningdek, Qo‘mitaning asosiy vazifa hamda faoliyat yo‘nalishlari belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-son Farmoni bilan 2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur hamda ushbu dasturni 2022–2023-yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlar tadbirkorligi borasida yagona va yaxlit “mahalla–tuman (shahar)–viloyat–respublika” tizimi yo‘lga qo‘yilgan.

Respublikamizda ayollarning ish bilan bandligini oshirish borasida barcha ijtimoiy va huquqiy sharoitlar yaratilganiga qaramay, bu sohadagi bugungi vaziyat zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sur‘atlari talablariga javob bermaydi. Bu vaziyatni yaxshilash uchun gender masalalari doirasidan chiqish zarur, chunki ularning aksari bozor transformatsiyasi sharoitida mehnat bozori shakllanishi va rivojlanishining umumiy muammolaridan kelib chiqadi, bu muammolar esa aholining, ayniqsa, ayollarning ish bilan bandligi darajasiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi.

Olimlarning fikricha, “barcha xotin-qizlarda ham mehnatga munosabatning aniq shakllanmaganligi, yuqori professional malakali mutaxassis-kadr xotin-qizlarning kamligi, bunda oilaviy xo‘jalik yuritishda ularning yetakchilik roli ortib borayotganligi, mos holda ayollarning ijtimoiy foydali mehnatga nisbatan munosabatidagi stereotiplarning hanuz saqlanib kelayotganligi, bu boradagi ijtimoiy tasavvurlarda gender tavofutlarning mavjudligi singari sabablar bugungi kunda qishloq ayollarining professional karyera va rahbarlikka da‘vogarligi pastligida namoyon bo‘lmoqda”. “Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishsiz ayollar bandligini ta‘minlashning yangi ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadida respublikaning 14 ta hududidagi 168 ta mahallalarida 1639 nafar ishsiz xotin-qizlar o‘rtasida, shuningdek, 431 ta ekspertlardan so‘rov o‘tkazildi.

Ayollar ishsizligining asosiy sabablari biror kasbga ega emasligi (20,4%), ish o'rinlarining (27,8%) va bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlarning yo'qligi (16,0%) hisoblanadi. Mehnat qilishni xohlovchi ayollar ulushi o'rtacha – 85,6 foiz, shaharlarda – 84,9 foiz, qishloqlarda – 86,2 foizni tashkil qildi. Ishsiz ayollarning uchdan bir qismi mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilmagan. Ishga kirish uchun, asosan, Aholi bandligiga ko'maklashish markazlari (39,8%), mahalla fuqarolar yig'inlariga (28,6%) murojaat qilgan. Lekin ushbu murojaatlarning bandlik markazlarida – 72,6, mahalliy hokimiyatlarda – 81,1, mahallalarda esa 69,2 foizi qanoatlantirilmagan.

1-rasm. Hududlarda ayollar bandligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, %

Mutaxassislar fokus guruh orqali hozirda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni baholaganlar. Ularning xulosasiga ko'ra, ayollarga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda (47,1%). Hududlar kesimida ushbu jarayonni yuqori baholaganlar Qoraqalpog'iston Respublikasi

(71,0%), Navoiy (90,0%), Jizzax (62,9%), Qashqadaryo (66,7%), Samarqand (66,7%) viloyatlaridagi respondentlardir.

Keyingi muhim tadbir bu ishsiz ayollarni o'qitish va qayta tayyorlash kurslari faoliyati tashkil etilganidir (42,0%). Ushbu ma'lumotlar Buxoro (75,0%), Navoiy (80,0%), Farg'ona (84,4%), Xorazm (56,7%) va Qoraqalpog'iston Respublikasida (54,8%) nisbatan yuqori. Alohida ta'kidlanishiga qaraganda, o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda (12,5%). Shuningdek, ayollar biznesini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar

yaratilgan (37,4%). Ushbu holatda ishsiz ayollarning ko'pchiligi Navoiy (73,3%), Namangan (51,7%), Farg'ona (46,9%), Surxondaryo (46,4%) viloyatlari va Toshkent shahrida (50,0%) yuqori baholaganlar. Ayollar biznesi uchun binolarni nol narxda ijaraga berish amaliyoti qo'llanishini 8,8% respondentlar tasdiqlaganlar. (Navoiy viloyatida – 26,7%, Toshkent viloyatida – 30,6%).

2-rasm. Ayollar bandligini ta'minlash uchun amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar, % (fokus guruh natijalari)

Yuqorida ayollarni ish bilan ta'minlash mexanizmlari fokus guruh ma'lumotlarida ham deyarli tasdiqlangan. Jumladan, tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratishni soddalashtirish (23,0%), mikrokreditlash shakllarini rivojlantirish (31,8%), ishsiz ayollarni o'qitish xarajatlarini qoplash uchun subsidiyalar ajratish (33,6%), ommaviy axborot vositalari orqali ayollar uchun bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlarni keng tarqatish (24,6%), ularning farzandlarini bolalar bog'chalariga joylashtirish imkoniyatini kengaytirish (16,9%). Nisbatan samarali yo'nalish sifatida investitsiyalarni tarmoqlar bo'yicha taqsimlashda ayollar ko'proq talab qilinadigan sohalarga e'tiborni kuchaytirish (19,3%) va ish joylari yaratilganda ayollar uchun kvotalarni ko'paytirish (18,8%) bo'yicha takliflar qayd etilgan.

Xulosa qilib aytganda, ayollarni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga jalb qilish va yangi ish joylarini tashkil qilishda bevosita ishsiz ayollar tomonidan taklif etilayotgan mexanizmlarni e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

– hududlar (viloyat, tuman, shahar) kesimida ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlashning maqsadli davlat dasturlarini ishlab chiqish. Bunda har bir hududning o'ziga xos tabiiy-iqtisodiy salohiyati, ishsiz ayollarning ijtimoiy-demografik guruhlariga taqsimlanishini hisobga olish lozim;

– mahallalar kesimida shakllantirilgan maxsus daftarlardagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda tarkibida ishsiz xotin-qizlar bo'lgan kambag'al va ko'p bolali oilalar, ularning yoshini hisobga olgan holda maqsadli o'quv kurslari va ish joylarini tashkil etish;

– ayollarni ish bilan ta'minlashda shaxsiy tomorqani yanada kengaytirish, oilaviy fermerlikni rivojlantirishni muhim yo'nalishlar qatoriga kiritish. Ayniqsa, issiqxona orqali yil davomida mahsulotlar va ko'chatlarni ishlab chiqarishda ayollarning o'rnini tobora oshirish;

– shaxsiy tomorqa xo'jaligida band, uch nafardan ortiq farzandlarni tarbiya qilayotgan ayollarga bandlik maqomini berish mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Адабиётлар руйхати

1. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 02.03.2022 y., 06/22/81/0174-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.03.2022 y., 06/22/87/0198-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 24-apreldagi "Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan Parlament so'rovi natijalari haqida"gi SQ-286-IV-son qarori // <https://lex.uz/docs/5418582>.
3. Mirziyoev Sh.M. Xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyatlar belgilandi // <https://iiv.uz/oz/news/xotin-qizlar-uchun-ulkan-imkoniyatlar-belgilandi>.

4. Karimova V., Saidova Yu., Umarova Sh., Mirahmedova M. O'zbekistonda gender-menejmentning istiqboli. Monografik tadqiqot. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2011